

Dinamômetro Inteligente para Tracionamento de Condutores de Redes de Distribuição Aérea

Caroline R. Döerner, Fábio P. Sousa, Francisco J. S. Pimentel, Jean Costa, João P. B. Sehn, Lúcio T. Prazeres, Luiz A. Miranda, Neimar M. Duarte, Márcio L. V. Godoy, Valter Toffolo e Vladimir Duk

Resumo – Este artigo descreve o desenvolvimento do Projeto “Cabeça de Série – Dinamômetro Inteligente para Acoplamento em Talha de Tracionamento”, para ser utilizado em conjunto com os diversos tipos e modelos de talhas existentes, para tracionamento de condutores nus, cobertos e isolados, e que inclui diversas funcionalidades, entre as quais a de selecionar a adequada tração de montagem do condutor, considerando a temperatura ambiente no ato da instalação, o conhecimento do vão regulador e o tipo do condutor aplicado. Com a utilização deste equipamento, os tracionamentos dos condutores das redes aéreas serão realizados rigorosamente de acordo com as normas aplicáveis, evitando-se desta forma, o rompimento de condutores por contração térmica, ou o comprometimento de alturas cabo-solo por dilatação térmica. O desenvolvimento deste equipamento vem para suprir uma lacuna nos processos de construção e manutenção de redes de distribuição aérea, de forma a torná-las mais seguras, robustas e com maior confiabilidade.

Palavras-chave – Dinamômetro, Engenharia e construção de redes de distribuição, Segurança em redes de distribuição, Contração/dilatação térmica em rede de distribuição, Tração para montagem de condutores.

I. INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta o projeto Cabeça de Série - Desenvolvimento de Dinamômetro Inteligente para Acoplamento em Talha de Tracionamento – Código ANEEL P&D 05697-0322/2022, realizado a partir de um protótipo desenvolvido numa etapa inicial do projeto P&D ANEEL de prova de conceito.

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulado pela ANEEL, ao qual o Consórcio formado pelas empresas B&C Consultoria Ltda. e Centrum registra seus agradecimentos ao apoio financeiro recebido.

M. L. V. Godoy trabalha na Celesc Distribuição S.A. - Gerente do Projeto (e-mail: marciolvg@celesc.com.br).

C. R. Döerner, F. P. Sousa, J. Costa, J. P. B. Sehn, N. M. Duarte, V. Toffolo e V. Duk trabalham na B&C Consultoria Ltda. (e-mails: caroline.doerner@macnicadhw.com.br; fabiosousabec@gmail.com; jean.costa.bec@gmail.com; joao.sehn.bec@gmail.com; neimar.duarte.bec@gmail.com; valter.toffolo.bec@gmail.com; vladimir.duk.bec@gmail.com)

F. J. S. Pimentel, L. A. Miranda e L. T. Prazeres trabalham na Centrum Engenharia e Consultoria Ltda. (e-mails: franciscojsp@uol.com.br; luciotp@hotmail.com; la.miranda@terra.com.br).

A partir do protótipo anteriormente desenvolvido, uma série de novos aperfeiçoamentos funcionais e tecnológicos foram incorporados, transformando o protótipo inicial em um equipamento atualizado tecnologicamente e alinhado com as necessidades das distribuidoras de energia elétrica nas áreas de construção e manutenção de redes de distribuição.

O equipamento concluído neste Projeto de P&D, foi realizado pelo consórcio formado pelas empresas B&C Consultoria Ltda. e Centrum Engenharia e Consultoria Ltda. com suporte financeiro da CELESC Distribuição S.A, através do Programa P&D ANEEL.

Trata-se de um equipamento completo destinado a utilização na construção e manutenção de redes de distribuição aérea, que permite às equipes de campo identificarem "in loco" e em tempo de execução, os parâmetros corretos para a tração de montagem a ser aplicada nos condutores utilizados nas redes de distribuição aérea, monitorando e registrando as trações de montagem que estão sendo aplicadas, em tempo real, aos condutores. Paralelamente, fornece condições objetivas à equipe de fiscalização para a aceitação da obra, mediante registro da memória de cálculo das trações e o “As Built” dos pontos de tracionamento com os valores de trações efetivamente aplicados.

O procedimento operacional para o lançamento e tração de condutores nus, cobertos (redes compactas) e isolados (redes multiplexadas), exige a observância de um conjunto de parâmetros no ato de sua instalação, de forma a assegurar o adequado desempenho da rede de distribuição durante sua vida útil.

Os procedimentos adequados de tração de condutores envolvem a medição da temperatura ambiente no ato da instalação e o conhecimento do vão regulador, o qual é calculado a partir do projeto da rede, além do tipo e bitola do condutor que está sendo instalado. Com base nestes parâmetros, é calculada a tração de montagem a ser aplicada nos condutores. Para aplicar a tração de montagem calculada, o electricista deve dispor de um dinamômetro e de um termômetro, conhecer o tipo e bitola do condutor em aplicação e saber interpretar a tabela de trações de montagem, além da talha para aplicar a tração selecionada.

Não raro, resguardadas as condições do rigor técnico do projeto, observar-se redes de distribuição recém construídas, apresentando envergadura de postes ou postes fora de prumo, indicando um possível tracionamento dos condutores

acima dos valores recomendados. Por outro lado, também não é raro se observar redes com flechas dos condutores acima das previstas no projeto, comprometendo as alturas cabo-solo, indicando um tracionamento dos condutores aquém dos valores recomendados.

Na maioria dos casos, o tracionamento dos condutores durante a construção de uma rede de distribuição é feito com base na experiência dos eletricitistas e técnicos, que se orientam basicamente pelo comprimento das flechas observadas nos vãos da rede, sem levar em conta a temperatura ambiente no momento da implantação da rede e o tipo de cabo utilizado. Este tipo de cultura, vigente em grande parte das equipes de construção de redes, quer terceirizadas ou próprias, potencializa a ocorrência de envergamento de postes, de postes fora de prumo e em casos mais extremos, do rompimento de condutores, em função da contração térmica dos mesmos, que quando foram originalmente implantados, foram tracionados acima do recomendado para a temperatura no momento da instalação. Por outro lado, essa mesma cultura vigente, potencializa o comprometimento das alturas cabo-solo, em função da dilatação térmica dos condutores, que quando foram implantados originalmente, foram tracionados aquém dos valores recomendados para a temperatura no momento da instalação.

Sem a correta observância dos procedimentos de tração, os condutores das redes de distribuição aérea são submetidos a trações inadequadas, que resultam na redução da vida útil dos condutores e em vários problemas, tais como:

- Rompimento dos condutores por tração excessiva frente a baixas temperaturas (tração realizada em alta temperatura);

- Aumento excessivo da flecha dos condutores por tração inferior, devido à elevação de temperatura, com redução das alturas cabo-solo que comprometem as alturas mínimas em travessias de rodovias, possibilitando o toque acidental destes com veículos de carga (tração realizada em baixas temperaturas);

- Alteração do prumo dos postes da rede de distribuição, em função de tração excessiva originalmente aplicada ao condutor;

- Envergamento de postes por tração excessiva originalmente aplicada ao condutor e/ou pela variação de temperatura;

- Condutores do mesmo vão com diferentes flechas em decorrência de tração diferenciada entre condutores, possibilitando curto-circuito por toque acidental entre fases, que resultam em rompimento dos condutores;

- Descontinuidade de fornecimento pelas redes de distribuição decorrentes de rompimento de condutores, quando da ocorrência de baixas temperaturas;

- Diminuição das alturas mínimas das redes de distribuição quando da ocorrência de temperaturas elevadas;

- Rompimentos de condutores que resultam em ocorrências de elevada periculosidade, colocando em risco pessoas que transitam pelas vias e que possam ser atingidas por toque acidental com os cabos rompidos, levando os aciden-

tados a sofrerem lesões graves e, em caso mais extremos, ao óbito.

Quando o rompimento dos condutores ocorre em regiões rurais, é frequente que os mesmos caiam e permaneçam energizados sobre cercas de arame, expondo animais e pessoas a grandes trechos em que as cercas ficam energizadas e, portanto, com elevado risco de acidentes, sendo inúmeros os casos de animais que morrem por eletrocussão nessas condições.

Cabe salientar que embora existam métodos já determinados e padronizados, inclusive em procedimentos das distribuidoras, os mesmos não são suficientes, nem práticos ou nem sempre são seguidos. Por exemplo, o método de retorno de onda não é aplicável em condições de vento ou condutores muito pesados ou em vãos muito longos. Requer que seja aplicado um impulso mecânico inicial (lançando uma corda por sobre o condutor, no meio do vão). Ainda necessita medição precisa do tempo de retorno das ondas, cuja forma de medição acrescenta incertezas razoáveis, requerendo um mínimo de três repetições iguais. O método mais simples consiste em medir a temperatura ambiente e ingressar este valor em uma tabela junto das informações do vão e do tipo do condutor para assim obter o valor da tração de montagem. Porém, este método falha, seja pela falta do termômetro, pela falta da informação da dimensão do vão regulador, pelas condições de trabalho (eletricista no topo do poste), fatos estes que dificultam e até mesmo impedem a aplicação da tração correta.

Uma solução adequada para o lançamento e tração de condutores pode ser definida através do desenvolvimento de equipamentos e procedimentos capazes de identificar rápida e automaticamente os parâmetros que devam ser empregados, ampliando-se de forma objetiva a produtividade das equipes de eletricitistas e de fiscalização das distribuidoras.

Por fim, cabe destacar que os projetos de P&D ANEEL, via de regra, estão focados na solução de problemas das mais diversas áreas do setor de distribuição de energia elétrica, entretanto, poucos são aqueles destinados ao desenvolvimento de ferramentas de trabalho visando a instrumentalização da construção e manutenção de redes de distribuição, como é o caso desse Projeto, fato esse que o torna ainda mais diferenciado e inédito, ao focar no processo construtivo das redes, área esta que tem sido pouco contemplada pelos esforços do Programa de P&D ANEEL.

Neste contexto, foi desenvolvido o Projeto Cabeça de Série - Dinamômetro Inteligente para Acoplamento em Talha de Tracionamento, com foco em produzir um equipamento destinado a suprir esta lacuna no processo de construção e manutenção de redes de distribuição.

II. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

O desenvolvimento do Projeto Cabeça de Série – Dinamômetro Inteligente para Acoplamento em Talha de Tracionamento envolveu diversas etapas de pesquisa, incluindo uma extensa revisão bibliográfica, a especificação dos requisitos funcionais, incluindo o desenvolvimento do softwa-

re embarcado, projeto mecânico, a interface homem máquina, projeto de embalagem de transporte para uso em campo, além dos testes funcionais em bancada, calibração e finalmente os testes funcionais em campo, os quais inicialmente foram realizados em área controlada, no Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento da CELESC Distribuição e posteriormente em ambiente real de trabalho, durante uma implantação de rede de média tensão na área de concessão da CELESC Distribuição, tendo sido obtido em ambos os ambientes resultados e avaliações positivas.

A. Descrição Básica do Equipamento

O equipamento desenvolvido possui diversas funcionalidades que possibilitam o monitoramento do correto tracionamento de condutores das redes de distribuição aérea, entre as quais a de selecionar a adequada tração de montagem do condutor, considerando a temperatura ambiente no ato da instalação e conhecimento do vão regulador ou dos diversos vãos que compõem o trecho de rede a ser tracionado e o tipo do condutor aplicado.

B. Especificação Técnica e Requisitos Funcionais do Equipamento

Considerando-se que o equipamento destina-se ao tracionamento de condutores de redes de distribuição aérea e, portanto, o cenário de uso deve considerar a sua utilização em campo por eletricitistas e ou técnicos, o equipamento completo é composto por um dinamômetro com eletrônica embarcada, que será utilizado pelo eletricitista no topo do poste onde se está realizando o tracionamento dos condutores, e por um Tablet Android com software dedicado, operado em solo pela fiscalização da obra, onde se realiza a parametrização e o monitoramento dos tracionamentos e onde são armazenados os valores dos tracionamentos efetivamente aplicados.

O dinamômetro, que será utilizada pelo eletricitista no topo do poste, se comunica com o Tablet em solo, que está sendo operado pelo fiscal/gestor da obra, por um link Wi-Fi próprio, através do qual são trocadas as informações de configuração e de monitoramento das trações.

O projeto do seu empacotamento mecânico foi direcionado para adaptar-se à condição de uso, contemplando elevada robustez mecânica e peso reduzido.

Buscando atender ao aspecto de rigidez mecânica para a proteção da parte eletrônica embarcada e célula de carga do Dinamômetro, o invólucro foi desenvolvido em resina de fibra de vidro e envolvendo esta parte rígida será aplicada uma camada de borracha de silicone destinada a amortecer impactos típicos de uso e evitar danos na parte eletrônica e na célula de carga. Esta camada externa de borracha de silicone deve melhorar também a ergonomia do Dinamômetro, de forma a melhor adaptá-lo ao manuseio pelo eletricitista, que opera com luvas de raspa e trabalha no topo do poste.

No desenvolvimento do equipamento foram observados os seguintes requisitos:

- Peso reduzido e facilidade de manuseio, para facilitar as manobras de operação:

Ter peso inferior à 3 Kg, peso este sem considerar o sistema de segurança (fitas ou cordelete de segurança), de tracionamento (olhais) e os mosquetões.

Ter dimensões compactas para diminuir interferência do equipamento nos procedimentos de tracionamento;

Ser robusto mecanicamente, resistindo a pequenas quedas.

Ser protegido externamente por uma capa flexível e maleável, que absorva o impacto de pequenas quedas.

Permitir, além dos olhais de tracionamento, fixar dois sistemas (redundância) de segurança, que podem ser implementados usando fitas ou cordelete, e que garanta que, pelo menos, um destes dispositivos esteja sempre ancorado, usando um mosquetão, ou ao corpo do eletricitista ou a uma estrutura fixa no poste, evitando assim que o equipamento se desprenda do poste e caia.

- Medição de Temperatura no ato e no local da instalação:

A medição da temperatura é realizada no dinamômetro através de sensor de temperatura acoplado ao equipamento de medida, instalado no poste, e enviado por Wi-Fi para um Tablet operado em solo, que utilizará a medição de temperatura para, juntamente com o os demais parâmetros, calcular a tração de montagem a ser aplicada aos condutores.

- Medição de Tração:

Realizar a medição da tração que está sendo aplicada aos condutores através do Dinamômetro instalado em série com a talha de tracionamento no topo do poste e enviar os dados da medição por Wi-Fi para o Tablet operado em solo, que validará a medida feita e apresentará o resultado da medida em sua tela.

O Tablet enviará para o Dinamômetro a informação que a medida realizada está acima, é igual ou está abaixo do valor da tração de montagem, e o equipamento de medida sinalizará para o operador que está tracionando o cabo, o status da medida emitindo um sinal sonoro.

O sinal sonoro altera a sua frequência à medida que a tração aplicada se aproxima do valor calculado até se tornar contínua quando a tração de montagem for alcançada.

- Capacidade de medições de tração:

A Célula de Carga utilizada tem capacidade de medida de tração com fundo de escala de 2.000 daN, com resolução de 2 daN e erro máximo total inferior à 1% do valor medido.

- Armazenamento da lista de cabos utilizados e de tabelas de trações de montagem:

O armazenamento da lista de cabos e das tabelas de tração de montagem está incorporado no software do Tablet, que será operado por um técnico ao nível do solo, e que estará conectado via Wi-Fi com o Dinamômetro.

- Configuração do tipo de condutor, número de vãos, vão médio, vão máximo, vão mínimo e vão regulador:

A entrada destes dados, para configurar o sistema no início de um processo de tracionamento é realizada através do Tablet, que será operado por um técnico no solo, em softwa-

re especificamente desenvolvido para este fim. Ainda, será possível monitorar até 6 (seis) tracionamentos simultâneos na mesma estrutura (poste), sendo 3 (três) num sentido e 3 (três) no outro. Ao final do processo de tracionamento pode-se obter o registro fotográfico e de coordenadas GPS, bem como o registro do arranjo dos múltiplos equipamentos utilizados no tracionamento, permitindo uma verificação visual do arranjo utilizado.

- Tabelas para cálculo da tração:

As tabelas para cálculo do valor da tração de montagem considerando as informações adicionais do vão a ser tracionado estão armazenadas no software implementado no Tablet, que mostrará na tela o valor da tração de montagem e enviará, via Wi-Fi, ao Dinamômetro as informações da tração de montagem a ser aplicada ao condutor.

- Suprimento de energia do equipamento:

Tratando-se de um equipamento portátil e autônomo, o equipamento foi dotado de uma fonte de energia própria e recarregável, capaz de manter o equipamento em operação durante 8 horas, de forma ininterrupta e sem a necessidade de recarga da bateria neste período.

A bateria utilizada no Dinamômetro é uma bateria de Li-Ion modelo 18650, com capacidade de carga de pelo menos 2.000 mA. A recarga é realizada através de um carregador de bateria, com tensão de entrada entre 90~240 VAC e com conector tipo USB-C.

- Interface Homem-Máquina (IHM)

Com exceção da sinalização sonora, todas as demais funcionalidades estão implementadas no software que é executado no Tablet, onde foi desenvolvido e implantado a IHM.

Como parte da IHM, foi implementado no Dinamômetro, uma sinalização sonora da aproximação e alcance da tração desejada, mediante uma elevação da frequência do sinal sonoro, de tal forma que o electricista possa monitorar o tracionamento que está em curso e identificar quando a tração alvo for atingida.

O Tablet e o Dinamômetro estarão conectados por um link de Wi-Fi próprio, por onde são trocadas as informações de temperatura, de configuração e de monitoramento das trações.

As informações das configurações e das trações finais aplicadas em campo são armazenadas no Tablet para posteriormente serem descarregadas em escritório, em formato específico para compor o relatório de “As Built” da obra.

Todo o gerenciamento dos dados de entrada e saída, realização dos cálculos da tração de montagem considerando os vãos que compõem o trecho de rede a ser tracionado ou o vão regulador, a temperatura ambiente e o tipo de cabo utilizado, são realizados em software específico implantado no Tablet.

A aplicação da IHM foi projetada para receber e processar, simultaneamente, todos os dados provenientes de até seis unidades do Dinamômetro Inteligente, e apresentar todas as informações pertinentes ao operador de maneira simples e intuitiva. Além de fácil visualização à aplicação, também permite configurações simplificadas para facilitar a usabilidade do operador.

A IHM foi projetada para atender uma série de requisitos funcionais listados a seguir:

- Ser de fácil manuseio, com botões grandes, para que seja possível a interação mesmo quando o operador estiver utilizando luvas;

- Possuir o menor número de configurações possível, dando maior velocidade para o serviço do operador;

- Possuir uma aba de Ajuda, onde o operador possa acessar o manual do equipamento, e verificar qual o procedimento a ser realizado e como corrigir eventuais erros de operação do equipamento;

- Possuir, já na tela principal, todas as informações sobre o estado do sistema, de forma clara e objetiva, com ícones grandes que podem funcionar como botão, redirecionando para a aba de ajuda em caso de falha ou de configuração, caso seja necessário;

- Na tela principal também devem ser realizadas e visualizadas as medições, com ícones grandes e coloridos, tanto para se realizar a medida quanto para visualizá-la, facilitando o uso em ambiente externo com presença de luz solar;

- A IHM também é responsável por armazenar os dados das medidas anteriores, possuindo uma aba na qual pode-se verificar o histórico das últimas 250 operações realizadas;

- O operador deve também incluir uma foto para cada medida feita, de forma a auxiliar na operação do sistema e a identificar posteriormente onde e como cada medida foi efetuada;

- A aba de Histórico das medidas conta com um atalho que direciona ao Google Maps, permitindo visualizar no mapa as coordenadas de cada medida, informando ao operador o local exato das últimas medições realizadas;

A figura a seguir apresenta as telas do Tablet de “Configurações” e a de “Medição” da aplicação desenvolvida:

Figura 01. Telas de Configurações e de Medição da aplicação da IHM – valores ilustrativos

Na tela de Configurações o operador parametriza os dados do tramo da rede a ser tracionado, escolhendo nas caixas de seleção as características da rede (rural/urbano, tipo de cabo e bitola, comprimento do vão regulador ou comprimento dos vãos que compõem o tramo). A temperatura é medida pelo sensor acoplado ao Dinamômetro e incorporada ao cálculo da tração.

Na tela de Medição o operador tem as trações de montagem calculadas e no centro de cada bloco vão sendo exibidas, em tempo real, as trações que estão sendo aplicadas pelo electricista aos condutores. As cores dos círculos vão sendo alteradas de amarelo para verde e vermelho, à medida que as trações que estão sendo aplicadas são inferiores, adequadas ou superiores, respectivamente, a aquelas calculadas.

Outras telas do aplicativo dão acesso ao histórico das medições já realizadas, com registro das trações calculadas e aplicadas, coordenadas GPS do local da instalação e foto do local da instalação.

- Proteção contra intempéries:

A proteção contra intempéries foi tratada buscando o grau de proteção IP53, que significa uma proteção relativa da poeira e proteção contra respingos de água para as partes internas do invólucro, o que já é suficiente para a operação segura, em condições normais, deste equipamento, atendendo plenamente às reais necessidades de operação do mesmo.

C. Arquitetura do Equipamento

A arquitetura do equipamento foi definida levando em conta os requisitos operacionais e cenário de uso.

A figura a seguir apresenta o diagrama de blocos da arquitetura do Dinamômetro.

Figura 02. Arquitetura concebida para o Desenvolvimento de Dinamômetro Inteligente para Acoplamento em Talha de Tractionamento.

O circuito eletrônico completo é composto pelos seguintes itens:

- Sensor célula de carga – Sensor responsável pela captação do sinal a ser medido (a tração a ser identificada). O sensor sofre deformação mecânica de acordo com a intensidade da tração aplicada sobre seu corpo e converte esta força em variação da resistência elétrica, alterando o valor da tensão elétrica no terminal de saída do sensor.

- Entrada da célula de carga – É o conector por onde pode-se conectar o sensor da célula de carga. O conector da entrada da célula de carga é responsável por fornecer a tensão de alimentação a célula de carga e por receber a tensão contendo a resposta da intensidade da força aplicada sobre o sensor.

- Condicionador de Sinal da célula de carga – Devido à magnitude do sinal de resposta emitido pela célula de carga estar na casa dos milivolts (mV), um condicionador do sinal se torna necessário para a leitura deste sinal pelo conversor analógico digital com a maior resolução possível.

- Controle de Carga – Responsável por controlar a carga da bateria recarregável de Li-Ion e gerar a tensão de alimentação das fontes do sistema. Este componente é energizado por uma entrada de 5V, vinda do conector USB tipo C.

- Bateria Li-Ion – Bateria recarregável, responsável pela alimentação de todo o sistema. A sua condição será monitorada pelo microcontrolador Espressif e indicará o momento necessário para a carga e o estado da carga. O monitoramento da carga da bateria também permite desligar o sistema automaticamente quando a carga da bateria estiver muito baixa, evitando descarregar totalmente a bateria, condição em que a vida útil do elemento é reduzida.

- Fontes – Geram todas as tensões necessárias para o funcionamento dos diversos módulos do sistema:

3V de baixo ruído para alimentação da célula de carga e do circuito de condicionamento da célula de carga;

3V chaveada para alimentação do microcontrolador Espressif e os demais componentes;

5V para a alimentação do buzzer.

- Condicionamento da tensão da bateria – reduz a tensão da entrada da bateria para que possa ser medida pelo conversor analógico-digital com a finalidade de monitorar a condição de carga da bateria.

- RST, LOAD – Botões internos de reset e gravação de parâmetros.

- Módulo de Comunicação – Responsável pela comunicação wireless (Wi-Fi ou Bluetooth) com o sistema de comunicação, processamento e visualização principal. É um SoC (System-on-Chip) ESP32-WROOM-32D, com interfaces Wi-Fi e Bluetooth, além de dois processadores RISC. A função deste módulo é receber os dados de tração do sistema de condicionamento de sinal da célula de carga e enviar pela interface sem fio para o Módulo de Processamento, Comunicação e Visualização (PCV).

- USB – UART TTL – Converte a interface USB uma interface serial para comunicação com o módulo de comunicação Espressif (ESP-WROOM-32D). A interface USB é necessária para programação, configuração do sistema e para a carga da bateria.

- Driver do Buzzer – Responsável pelo acionamento e controle do transdutor piezoelétrico que faz a emissão do sinal sonoro, um dos indicativos de monitoramento da tra-

ção que está sendo aplicada, fazendo o acionamento do transdutor em diferentes frequências.

- Sensor de temperatura – Faz a leitura da temperatura ambiente no momento da medida de tração, visto que temperatura é uma das variáveis que define a tração de montagem no momento do tracionamento dos cabos.

A figura abaixo apresenta a placa de circuito impresso do circuito eletrônico do Dinamômetro Inteligente identificando os seus principais blocos.

Figura 03. Placa do circuito eletrônico do Dinamômetro Inteligente, identificando os principais blocos.

A figura a seguir apresenta o circuito eletrônico completo do Dinamômetro, acoplado a Célula de Carga.

Figura 04. Em primeiro plano Célula de Carga; em segundo plano a placa do circuito eletrônico e a bateria.

Na Figura a seguir apresenta-se o dinamômetro aberto, onde pode-se observar o posicionamento da placa de circuito eletrônico, a bateria e a célula de carga, alojados no invólucro externo.

Figura 05. Dinamômetro Inteligente aberto apresentando a placa de circuito impresso, bateria e célula de carga.

D. Sistema de medida de tração com célula de carga

Entre os diversos sistemas de medição de tração, foi selecionado o sensor do tipo Célula de Carga. A célula de carga é um sensor que converte deformação mecânica em um sinal elétrico. Esta deformação mecânica pode ser causada na célula de carga tanto pela compressão ou pela tração. Neste sistema, a grandeza a ser medida é a tração da célula. Partindo do princípio que a relação entre a deformação mecânica e a variação da resistência é conhecida, pode ser calculado o valor desta força de tração a partir do valor de tensão de entrada da célula de carga e do valor de tensão de saída.

Figura 06. Modelo de célula de carga em S - MK CSL-ZL

Em uma célula de carga os componentes que fornecem a resistência elétrica são chamados de *Strain Gauge*, um tipo de resistência que tem seu valor Ôhmico alterado de acordo com a sua deformação mecânica, podendo ter seu valor de resistência aumentado ou diminuído dependendo se este componente sofre compressão ou tração.

Normalmente as células de cargas são fabricadas com metais de baixa elasticidade, ou seja, sofrem pouca defor-

mação mecânica, e os *Strain Gauges* são firmemente fixados à célula de carga através de um filme. Quando o filme é comprimido seus condutores ficam mais curtos e, quando o filme é tracionado, seus condutores ficam mais longos, causando a variação da resistência elétrica do *Strain Gauge*.

Sob o efeito de tração o material é levemente deformado e esta micro-deformação pode ser medida pelos *Strain Gauges*, permitindo assim determinar a força aplicada na célula de carga. Removendo a tração, o material volta a sua forma inicial pelas suas propriedades elásticas.

A figura a seguir ilustra o funcionamento da Célula de Carga através dos *Strain Gauges*.

Figura 07. Representação da deformação do *Strain Gauge* na Célula de Carga.

E. Integração Eletrônica e Mecânica

O processo de integração da eletrônica embarcada com o invólucro mecânico foi realizado tendo como foco a robustez mecânica do equipamento, com peso e dimensões reduzidas, grau de proteção IP53, além da ergonomia adequada para o cenário de uso.

O resultado obtido pode ser observado na vista explodida a seguir, contendo todos os itens que constituem o equipamento.

Figura 08. Vista mecânica explodida do Dinamômetro Inteligente.

No design externo do equipamento foram utilizadas cores específicas, de forma a facilitar a identificação visual do posicionamento dos equipamentos de medição, em uso pelo electricista no topo do poste com a representação gráfica no Tablet de configuração, que é operado no solo pelo técnico/fiscal da obra.

A figura a seguir apresenta o design externo do Dinamômetro Inteligente.

Figura 09. Design externo do Dinamômetro Inteligente

F. Descrição do Processo Usual de Instalação de Condutores em Redes de Distribuição

O processo de instalação de condutores em redes de distribuição aérea envolve basicamente três etapas: a) lançamento dos condutores; b) tracionamento dos condutores; c) ancoragem dos condutores.

A etapa de lançamento de condutores consiste no desenrolar dos condutores de suas embalagens (bobinas), que devem ser suportadas por cavaletes, e no içamento dos mesmos até as roldanas de lançamento instaladas nas estruturas da rede.

O lançamento dos condutores deve ser feito entre duas estruturas de ancoragem, incluindo as estruturas de sustentação existentes no trecho. O lançamento dos condutores deve ser iniciado a partir de uma das estruturas de ancoragem.

A figura a seguir ilustra o início do processo de lançamento de condutores em uma rede de distribuição de média tensão.

Figura 10. Início de lançamento de condutores em uma rede de distribuição de média tensão. Fonte: CEEE

Os passos seguintes no processo de lançamento de condutores consistem no puxamento manual dos mesmos por eletricitistas, içando-os até as roldanas de lançamento instaladas em cada uma das estruturas.

A figura a seguir ilustra os condutores lançados em uma rede de distribuição de média tensão, já ancorados em uma estrutura do trecho e sustentados nas roldanas de lançamento fixadas nas estruturas intermediárias do trecho da rede.

Figura 11. Condutores lançados em uma rede de distribuição de média tensão – Fonte CEEE.

A segunda etapa consiste no tracionamento dos condutores com a tração de montagem, que considera a temperatura ambiente, o vão regulador e o condutor aplicado. Esta etapa requer a medição da temperatura ambiente no local da instalação, bem como também requer a utilização de dinamômetro para aplicação da tração correta.

Na prática observa-se que este procedimento raramente é realizado incluindo a medição de temperatura e a utilização do dinamômetro para aplicar a tração de montagem corrigida, sendo a tração aplicada nos condutores estabelecida por orientação “prática” do fiscal da obra.

A figura 12 a seguir ilustra um eletricitista realizando o tracionamento de condutores no alto de um poste de uma rede de distribuição. Observe-se que não está sendo utilizado o dinamômetro, conforme já referido anteriormente.

Figura 12. Eletricitista tracionando condutores em uma rede de distribuição de média tensão.

Finalmente, na última etapa do processo os condutores são fixados às estruturas de ancoragem extremas do trecho e amarrados nos isoladores das estruturas de sustentação intermediárias.

G. Descrição das Funcionalidades do Equipamento e Modo de Uso

No desenvolvimento do equipamento foram incorporadas diversas funcionalidades com o objetivo de assegurar a aplicação da correta tração de montagem de condutores em redes de distribuição, suprimindo as deficiências verificadas na prática aplicada neste tipo de atividade.

A equipe deste projeto inicialmente estava orientada ao desenvolvimento de uma talha com um conjunto de funcionalidades que atendesse aos objetivos deste projeto. Porém, avaliou que sua aplicação desta forma seria comprometida pela necessidade de substituição do parque de equipamentos existentes (talhas) nas concessionárias e nas empresas prestadoras de serviços de construção e manutenção de redes.

Diante desta constatação, um dos principais direcionamentos do projeto foi o desenvolvimento de um equipamento que fosse possível de ser utilizado por todas as equipes de instalação e montagem de redes de distribuição aérea, em conjunto com os equipamentos de tracionamento já existentes (talhas de diversos tipos).

Este direcionamento conduziu ao desenvolvimento de um Dinamômetro Inteligente para Tracionamento de Condutores a ser intercalado entre o ponto de fixação na estrutura e a talha utilizada para o tracionamento do condutor.

A figura 13 a seguir apresenta a intercalação do Dinamômetro Inteligente entre o ponto de fixação na estrutura da rede e a talha utilizada para o tracionamento do condutor.

O processo de instalação de condutores em redes de distribuição aérea utilizando o Dinamômetro Inteligente segue basicamente a mesma rotina do processo usual, anteriormente descrito, porém o equipamento incorpora melhorias que asseguram um novo padrão de qualidade e segurança para as redes de distribuição.

A etapa de lançamento de condutores segue a rotina usual, sem nenhuma alteração.

Figura 13. Posicionamento do Dinamômetro Inteligente entre a talha e o ponto fixação na estrutura. Fonte CEEE.

É nesta etapa, que consiste no tracionamento dos condutores, que a utilização do Dinamômetro Inteligente incorpora ganhos efetivos de qualidade e segurança para a rede que está sendo construída.

Com base nos dados do projeto, o “fiscal de obras” parametriza no aplicativo do Tablet os dados da rede que será tracionada e associa os dinamômetros que serão utilizados pelo eletricitista, no topo do poste, na medição do tracionamento.

Com base na parametrização realizada pelo “fiscal de obras” (rural/urbano, tipo de cabo e bitola, comprimento do vão regulador ou comprimento dos vãos que compõem o tramo) e na temperatura medida pelo sensor acoplado ao Dinamômetro, é realizado o cálculo da tração de montagem, valores estes que são enviados pelo Tablet aos respectivos Dinamômetros utilizados na medição do tracionamento.

O processo de parametrização já foi apresentado no item “Interface Homem-Máquina (IHM)” da seção “Especificação Técnica e Requisitos Funcionais do Equipamento”

O eletricitista deverá intercalar o Dinamômetro Inteligente entre o ponto de fixação no poste e a talha, conforme já ilustrado na figura 13.

A seguir o eletricitista iniciará o tracionamento do condutor através da talha. Quando a tração no condutor alcançar a faixa entre 80% a 95% do valor da tração de montagem, o Dinamômetro Inteligente acionará o “buzzer” emitindo bips intermitentes. Quando a faixa de tração no condutor alcançar valores entre 95% a 105% da tração de montagem, o Buzzer emitirá um bip contínuo indicando ao eletricitista a aproximação do valor desejado. Ainda foi previsto um sinal sonoro de alerta, caso o eletricitista ultrapasse 105% da tração de montagem do condutor.

Em tempo real, as trações aplicadas são transmitidas pelo Dinamômetro por Wi-Fi para o Tablet, onde o “Fiscal de Obras” fará o monitoramento e o comando do tracionamento ao eletricitista, até que o valor alvo da tração seja atingido.

Nesta situação a tração no condutor estará finalizada e o condutor estará em condições de ser ancorado na estrutura de fixação, através de alça pré-formada ou grampo de ancoragem.

Ao final dos trabalhos, os dados de cada trecho da rede, a temperatura ambiente medida, a tração de montagem calculada e a tração final aplicada ao condutor, além das coordenadas de GPS e da foto do local da instalação estarão armazenados no Tablet e poderão ser exportados em formato específico para fins de registro e “as Built” da obra.

III. CONCLUSÕES

Como medida de segurança do trabalho e de preservação integridade dos equipamentos, os Dinamômetros Inteligentes deverão ser içados e descidos do poste, através de corda ou balde de içamento, e transportados nas maletas especiais que acompanham os equipamentos, até o próximo local de uso ou de armazenamento.

O equipamento desenvolvido cumpre todos os objetivos a que se propôs quando da sua idealização e vem superando as expectativas quanto ao interesse manifestado pelos usuários e corpo técnico da distribuidora, que de alguma forma tiveram acesso ao equipamento ou a descrição de suas funcionalidades.

Eletricistas e técnicos da área de manutenção de Linhas de Distribuição, ao conhecerem o equipamento e suas funcionalidades, questionaram à equipe de pesquisadores do projeto, sobre a possibilidade de desenvolver um dinamômetro inteligente similar, porém adequado às características de Linhas de Distribuição, de 69kV e 138kV, onde os condutores nus aplicados são de bitolas maiores e os vãos entre estruturas também são bem maiores. Justificaram tal interesse, na medida em que a manutenção ou o reparo destas Linhas de Distribuição são feitas com base na experiência prática dos executores, sem o correspondente amparo técnico, baseado nos parâmetros da linha e nas condições de temperatura no local da instalação.

A utilização do Dinamômetro Inteligente na construção de redes de distribuição aérea introduzirá, por certo, um salto de qualidade e segurança às redes das distribuidoras na medida em que se elimina o fator humano no padrão de tracionamento dos condutores. Ou seja, impede que cada fiscal de obra imponha o tracionamento aos condutores de acordo com critérios próprios subjetivos e muitas vezes associados a questões estéticas da rede, sem levar em conta os critérios e parâmetros técnicos específicos da rede que está sendo instalada, que incluem a temperatura ambiente no momento da instalação, o tipo e bitola do condutor, módulo de elasticidade final do condutor, o comprimento dos vãos contidos no trecho entre ancoragens, e/ou o vão regulador.

Os objetivos deste projeto foram plenamente alcançados, na medida em que as funcionalidades do equipamento e a interface homem-máquina estão adequadas aos propósitos do produto idealizado.

Pelo caráter inovador do projeto, visto que não existe no mercado nacional equipamento com características similares para este tipo de uso, já foi requerida sua Patente Industrial junto ao INPI (BR 13 2024 006431 2 em Adição a Patente Original BR1020150294379).

Pelos benefícios de qualidade construtiva que este equipamento agrega às redes de distribuição, com reflexos diretos na melhoria da confiabilidade e ampliação de sua vida útil, vislumbra-se a aplicação do Dinamômetro Inteligente, de maneira ampla, nas distribuidoras de energia elétrica.

O legado deste desenvolvimento será a formação e assimilação de uma nova cultura de ações e procedimentos operacionais para a incorporação do uso do equipamento na

rotina das equipes de "instalação e manutenção de redes", de fiscalização de construção de redes da CELESC Distribuição e das empresas contratadas e/ou terceirizadas.

Trata-se, portanto, de um equipamento completo e inovador, pronto para ser produzido em escala industrial, que se apresenta para suprir uma lacuna nos processos de construção e manutenção de redes de distribuição aérea, de forma a torná-las mais seguras, robustas e com maior confiabilidade operacional.

IV. AGRADECIMENTOS

A equipe de pesquisadores do Consórcio formado pelas empresas B&C Consultoria Ltda. e Centrum Engenharia e Consultoria Ltda. registra seus agradecimentos ao Gerente do Projeto Sr. Márcio Luciano de Vargas Godoy, da Celesc Distribuição S.A. e ao Sr. Roberto Kinceler – Chefe da Divisão de Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação, da Celesc Distribuição, e aos demais membros da sua equipe, pela atenção e presteza, que tornaram possível a realização deste projeto.

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CELESC. Norma de "Estruturas para Redes Aéreas Nuas de Distribuição" da Celesc Distribuição S.A. - NE-101E.
- CELESC. Norma de "Padrões para Estruturas de Rede de Distribuição Aérea Primária Compacta com Cabo Coberto em Espaçadores" da Celesc Distribuição S.A. - NE-102E.
- CELESC. Norma de "Padrões para Estruturas de Rede de Distribuição Aérea Primária Multiplexada" da Celesc Distribuição S.A. - NE-111E.
- CELESC. "Padrões para Estruturas de Rede de Distribuição Aérea Secundária Multiplexada até 1 kV" da Celesc Distribuição S.A. - NE-114E.
- CELESC. Norma de "Trações e Flechas de Cabos Condutores" da Celesc Distribuição S.A. - I-313.0003.
- CELG. Norma de "Critérios de Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas Classes 15 e 36,2 kV" - NTD-08.
- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 5422, "Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica - Procedimento"
- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 14165, "Via férrea - Travessia elétrica - Requisitos"
- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 15688, "Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus"
- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 5434, "Redes de Distribuição Aérea Urbana de Energia Elétrica - Padronização"
- CELESC. "Instrução Normativa I-313.0003: Trações e flechas de Cabos Condutores. DD 524/96" da Celesc Distribuição S.A. 6 nov. 1996.
- CEEE-D. "Normativa Técnica NTD-00.055: Instalação de condutores nus." RS, 21 maio 2010.
- FECOERGS. "OTD-035.01.01: Padronização de Critérios de Elaboração de Projetos." Disponível em: <<http://www.fecoergs.com.br/anexos/Projetos.pdf>>. Acesso em: 14 abr. 2014.
- RGE - RIO GRANDE ENERGIA DISTRIBUIÇÃO. Padrão de Projetos. Disponível em: <<http://www.rgers.com.br/LinkClick.aspx?fileticket=zjrNtoxtuNM%3D&tabid=248&mid=633&language=pt-BR>>. Acesso em: 14 abr. 2014.
- CEMIG. Normativa Técnica ND-2.2: Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Rurais-setembro_2012. Disponível em: <http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Documents/ND-2.2_setembro_2012.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2014.
- AES SUL. Normas técnicas - NTD 002: Projeto de Rede Aérea de Distribuição. Disponível em: <https://www.aessul.com.br/site/informacoes/Normas.aspx?categoriaId=59&#box02_ancora>. Acesso em: 14 abr. 2014.
- COPEL. "NTC 831001: Projeto de Redes de Distribuição Rural". Disponível em: <[http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/0/AA61592F6376CB95032574FD006D2347/\\$FILE/Ntc%20RDR%20-%20Jul02.pdf](http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/0/AA61592F6376CB95032574FD006D2347/$FILE/Ntc%20RDR%20-%20Jul02.pdf)>. Acesso em: 14 abr. 2014.
- Boreste - Dinamômetro Inteligente para Tracionamento de Condutores de Redes de Distribuição Aérea - Artigo Técnico CITENEL - 17 Agosto 2015
- Boreste - Relatório Técnico 1 – RT 1 - Desenvolvimento de Talha para Tracionar Condutores de Redes de Distribuição com Dinamômetro Inteligente Acoplado – Revisão Bibliográfica - 19 Maio 2014
- Boreste - Relatório Técnico 2 – RT 2 - Desenvolvimento de Talha para Tracionar Condutores de Redes de Distribuição com Dinamômetro Inteligente Acoplado – Especificação. - 19 Maio 2014
- CELESC. E-313.0002 Estruturas para Redes Aéreas Convencionais de Distribuição. RES. DDI Nº 077/2021. - 28 Maio 2021
- CELESC. E-313.0078 Rede de Distribuição Aérea Secundária Isolada até 1kV. - RES. DDI Nº 176/2021. - 03 Janeiro 2022
- CELESC. NE-166 Estruturas para Redes Aéreas Convencionais de Distribuição com Cabo Protegido até 25kv – rede Compacta Simples – CS. - Setembro 2021
- CELESC. E-313.0085 Estruturas para Redes de Distribuição Aérea com Cabos Cobertos Fixados em Espaçadores – Rede Compacta. RES. DDI Nº 104/2021. - 03 Agosto 2021
- CELESC. NE-111E Padrões para Estruturas de Redes de Distribuição Aérea Primária Multiplexada. - Setembro 2019
- CELESC. I-313.0003 Trações e Flechas de Cabos Condutores. RES. DD 524/96 – 06 nov. 1996 (Substituída pela I3130003 Versão de 07/10/2021)
- How a Strain Gauge Load Cell Works? What is a Load Cell? <https://www.futek.com/how-a-load-cell-works> - Acessado em 19/09/2022
- What Is A Load Cell Sensor And How Does It Work? <https://www.omega.com/en-us/resources/load-cells> Acessado em 19/09/2022
- The Working Principle of a Compression Load Cell <https://www.hbm.com/en/7325/the-working-principle-of-a-compression-load-cell/> Acessado em 19/09/2022
- O que é uma célula de carga? Como ela trabalha? <https://www.hbm.com/pt/6768/como-uma-celula-de-carga-trabalha/> Acessado em 20/09/2022
- What is a Load Cell Amplifier and why is it important? <https://www.omega.com/en-us/resources/load-cell-amplifier/> Acessado em 21/09/2022
- Max11200/MAX11210 high-resolution ADC datasheet <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX11200-MAX11210.pdf> Acessado em 21/09/2022
- MAX11200/MAX11210 Evaluation Kit

<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX11200EVKIT-MAX11213EVKIT.pdf>
Acessado em 21/09/2022